

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

De betekenis van de adviesfunctie van de accountant met betrekking tot automatisering van de administratieve organisatie met behulp van computers

Van Sijveld, H. - De laatste jaren is het aantal computers snel gestegen en de verwachting lijkt gewettigd dat deze stijging zich in de komende jaren nog in versterkte mate zal voortzetten. Er is ook een kwalitatieve verandering te bespeuren in die zin, dat de computer meer in de beleidsfeer wordt toegepast.

Voor de accountant is deze ontwikkeling van groot belang, omdat $\pm 80\%$ van de toepassingen op het terrein van de administratieve organisatie ligt. Zowel in zijn controlerende als in zijn adviserende functie komt hij voortdurend in contact met computers. Als controleur wordt hij gekonfronteerd met geautomatiseerde administraties welke hij moet controleren. In zijn hoedanigheid van adviseur wordt hij geacht een keuze te maken uit de bestaande systemen in de voor het bedrijf meest geschikte configuratie.

Voorts dient de accountant de invloed na te gaan welke de invoering heeft op de praktische gang van zaken in de administratieve organisatie.

In dit artikel wordt vooral het zwaartepunt gelegd op deze adviserende taak van de accountant. Hem kan een oordeel worden gevraagd over de volgende aspecten: is het bedrijf rijp voor een computer? welke onderdelen van de administratie komen in aanmerking voor automatische verwerking? dient het systeem drastisch of geleidelijk te worden ingevoerd? is de aanschaf van een computer uit kosten- oogpunt verantwoord? De accountant moet zich als computer-adviseur echter niet begeven op het terrein van de definitieve selectie. Hij mag wel een voorkeur uitspreken op grond van objectieve, meetbare factoren en met bijstand van deskundigen, maar moet de uiteindelijke keuze aan de opdrachtgever laten. Ook bij de invoering van het systeem is hij (en zijn medewerkers) niet op zijn plaats. Op de gevaren van zijn medewerking aan de realisatie van het computerproject wordt gewezen.

A III-3

Informatie, september 1969

E 642.332.23

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Modern presentation of information in balance sheets and accounts for shareholders

Richards, D. G. - Bij de opstelling van een jaarverslag is het nuttig een onderscheid te maken tussen twee categorieën aandeelhouders, de particuliere en de institutionele beleggers. De eerste hebben voldoende aan een eenvoudig overzicht van de belangrijkste jaarcijfers ter bepaling van solvabiliteit en rentabiliteit. De tweede groep wenst beduidend meer informatie.

Voor de onderneming is het van belang beide groepen tevreden te stellen. Zij kan dit verwezenlijken door in het begin van het verslag op overzichtelijke wijze de belangrijkste cijfers en prognoses op te nemen. In het laatste gedeelte komen dan de toelichtingen, verhoudingscijfers e.d. voor de meer deskundige lezer. In verband hiermee wordt een inhoud van het jaarverslag voorgesteld in de volgorde: verslag directie, verslag accountant, geconsolideerde winst- en verliesrekening en balans, toelichting hierop, verdere statistische gegevens in de vorm van tabellen, kaarten, grafieken e.d. Op de gewenste vorm en inhoud van deze onderdelen wordt afzonderlijk ingegaan. Daarbij wordt aangegeven

welke posten de balans en de winst- en verliesrekening minimaal moeten bevatten voor een goede en begrijpelijke informatie aan alle aandeelhouders. In de toelichting moeten details worden opgenomen, die voor de institutionele beleggers van belang zijn voor de beoordeling van de rentabiliteit, rekening houdend met de inflatie van hun belegging. Twee belangrijke gegevens daarvoor zijn: de wijze van afschrijving en de vergelijkbaarheid van de waarde van de vaste activa i.v.m. de verschillende tijdstippen van aanschaf. Voor een juiste beoordeling van de rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen zouden de vaste activa om de paar jaar opnieuw moeten worden gewaardeerd op basis van een algemene prijsindex. Tenslotte worden een aantal financiële gegevens genoemd die in een statistisch overzicht over de laatste tien jaar zouden moeten worden opgenomen om het beeld van de onderneming te completeren.

In het algemeen bevordert een overzichtelijke presentatie van de gegevens met behulp van kaarten, grafieken en andere hulpmiddelen ten zeerste de communicatie met de aandeelhouders.

Ba III-5

The Accountant, 20 november 1969

E 771

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Toerekening van reclame-kosten

Janzing, Drs. G. B. M. - In dit artikel worden de mogelijkheden onderzocht om de reclamekosten rationeel aan de produkten toe te rekenen ingeval een onderneming meer produkten op de markt brengt. Gewoonlijk wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte reclamekosten. Dit is van belang voor de verdeling van deze kosten. Bij toerekening aan een bepaalde periode doet zich het probleem voor dat er geen duidelijke samenhang bestaat tussen de reclameactiviteiten en de verkopen in hetzelfde tijdvak. Soms heeft de reclame geen effect. Zij moet dan als verspilling ten laste van het resultaat van de betreffende periode worden gebracht. De overige kosten kan men aktiveren en hierop wordt afgeschreven in verhouding met de omzet. Hiertoe kan men zowel van de werkelijke als van de geraamde omzet uitgaan. Deze periodenbegrenzing is vooral van belang voor de resultatenberekening op korte termijn. In de regel zal het niet gedekte restant als verlies moeten worden beschouwd.

Als men de reclamekosten aan de produkten wil toerekenen, is het gewenst een onderscheid te maken tussen reclame voor één artikel of voor meer artikelen. In het laatste geval is er de moeilijkheid van wederzijdse beïnvloeding. Bij de kostenverdeling dient men rekening te houden met verschillende mogelijkheden: reclame voor twee of meer niet concurrerende, elkaar vervangende, of elkaar aanvullende artikelen of merkreclame voor alle produkten. Verder noemt de schrijver enige verdeelsleutels die in dit verband kunnen worden toegepast. In de praktijk wordt eenvoudigheidshalve de marktwaardemethode gebruikt. Deze geeft een verdeling van de kosten naar de omzet. Volgens de schrijver werkt deze methode soms wel bevredigend, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

De vaste kosten van de reclameafdeling, welke afhankelijk zijn van de gewenste beschikbaarheidsnuttigheid moeten aan de individuele produkten worden toegerekend op basis van de op lange termijn begrote reclame, de variabele kosten daarentegen overeenkomstig de feitelijk gemaakte reclame.

De schrijver komt tot de konklusie dat een in alle opzichten bevredigende verdeling van de reclamekosten een onbereikbaar ideaal is. Vooral met het oog op tussentijdse resultatenoverzichten is een bepaalde toerekening echter toch onmisbaar.

Ba IV-2a

Synopsis, januari/februari 1970

E 136.351.2

Statistical Cost Allocation

McRae, T. W. - Hoewel de steekproeftheorie door accountants en administrateurs nog niet vaak wordt gebruikt, zijn er niettemin enige terreinen waar toepassing van groot nut kan zijn, vooral als de gewenste extra informatie niet kan worden verkregen uit andere bronnen. Een voorbeeld van zo'n toepassingsgebied is volgens de schrijver de berekening van de directe kosten per afdeling, omdat dan vaak is voldaan aan enige voor de toepassing van de steekproeftheorie noodzakelijke voorwaarden: (a) de te verdelen hoeveelheid elementen is relatief groot (b) geen der elementen heeft een uitzonderlijk hoge waarde (c) volstrekte nauwkeurigheid is niet vereist en (d) conventionele methoden zijn te omslachtig of te kostbaar. In het kort worden behandeld: het verzamelen van de gegevens, het trekken van de steekproef, en het kiezen van de gewenste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden laat de schrijver zien dat men kosten, die vroeger niet verdeeld konden worden, nu met weinig moeite wel toerekent waardoor beter inzicht in de efficiency van de verschillende afdelingen ontstaat.

Ba IV-2a

Accountancy, februari 1970

E 136.35

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

The product life cycle as an aid in strategy decisions

Scheuing, Dr. E. E. - De levenscyclus van een produkt is een gegeneraliseerd model van de afzetkurve. Hierin worden verschillende fasen onderscheiden. De tijdens deze stadia optredende veranderingen worden beschreven aan de hand van de volgende kenmerken: type koper en verkoper, marktform, prijselasticiteit van de vraag en veranderingen in de produktie en de marketing.

Teneinde de beste strategie te kunnen bepalen is het voor de bedrijfsleiding van groot belang te weten op welk punt van de levenscyclus het produkt zich bevindt. Dit is mogelijk door vergelijking van de afzetkurve, de verlies en winstkurve en de marginale afzetkurve.

Het blijkt dat in de diverse stadia van de levenscyclus een gedifferentieerde politiek moet worden gevolgd met betrekking tot de prijs, de keuze van de afzetkanalen, de wijze van reclame maken en de mate van produktdifferentiatie. Zo zal in de eerste jaren na de introductie de prijs vaak sterk dalen. Dit wordt geïllustreerd met enige grafieken van het prijsverloop van farmaceutische produkten. De schrijver onderscheidt na het eerste verzadigingspunt vier mogelijke alternatieven: vermindering, stabiliteit, verdere groei en uitbreiding van de verkoopactiviteiten. Deze mogelijkheden worden toegelicht met een grafiek.

Om de omzetzaling in het verzadigingsstadium tegen te gaan zijn twee remedies denkbaar. Het substitueren van het bestaande produkt door nieuwe produkten of variëteiten; dit gaat gepaard met hoge kosten van ontwikkeling omdat slechts een klein gedeelte van de ideeën tot succesvolle produkten leidt. Een andere oplossing is het uitbreiden van de bestaande markt door stimulering van het gebruik door bestaande kopers en door niet-kopers aan de ene kant en het zoeken naar nieuwe toepassingen aan de andere kant.

Ba VI-12

Management International Review, 1969 4-5

E 641.254

Een- of meerhoofdige leiding?

Van Maanen, R. - De vraag inzake één- of meerhoofdige leiding relateert de schrijver aan de begrippen 'leiden' en 'besluiten'. T.a.v. besluiten onderscheidt hij drie verschillende aspecten: besluitconciëring, besluitbepaling en besluituitvoering. De besluitconciëring moet meerhoofdig zijn, wanneer de verantwoordelijke leiding niet in staat is een oordeel te vormen over de betekenis van de factoren die een beslissende invloed uitoefenen op het ondernemingsdoel. Dit is veelal het geval bij grotere ondernemingen.

In de uitvoeringsfase, waarin de doelstellingen worden gerealiseerd, is éénhoofdige leiding vereist. In deze fase dienen discussies over het doel en de aangegeven richtlijnen achterwege te blijven, noch dient het mogelijk te zijn dat de op gang zijnde actie wordt onderbroken door een andere dan de instantie die met de uitvoering is belast'.

Het recht van besluitbepaling - het nemen van het besluit tot actie conform het voorbereidingsbesluit - behoort tot de bevoegdheden van de verantwoordelijke leiding. Deze leiding kan zowel één- als meerhoofdig zijn.

De keuze tussen één- of meerhoofdige leiding moet afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin de onderneming verkeert. Deze omstandigheden kunnen al naar gelang de groeifase waarin de onderneming zich bevindt, de personele bezetting en de historie van de onderneming sterk verschillen. De schrijver keert zich hiermee tegen de opvatting dat men een keuze ten gunste van één van de beide organisatievormen kan maken op grond van een beginsel.

Ba VI-16

Tijdschrift voor efficiënt directiebeleid, januari 1970

E 641.22

Manager van overmorgen

Eyzenga, G. R. Dit artikel is geïnspireerd op de toekomstige ontwikkelingen in het Amerikaanse

grootbedrijf, zodat de conclusies nog niet relevant zijn voor de minder grote ondernemingen. Volgens de schrijver is er een tendens waarneembaar dat de oude lijn-staf organisatie, weergegeven door een piramide geleidelijk verdwijnt en een nieuwe structuur in de vorm van een paddestoel ontstaat. De mechanisering en later de automatisering hebben bij het 'lower management' en de uitvoering een accentverschuiving teweeggebracht van uitvoerende naar toezichthoudende arbeid. Het gevolg is een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in de onderste laag van de piramide, gepaard gaande met een verhoging van het in kapitaalgoederen geïnvesteerde bedrag. Ook het 'middle management' dat voor een belangrijk deel uit dienstverlening bestaat, wordt geautomatiseerd en gecentraliseerd. Hierdoor ontstaat een groot overschot aan administratief personeel. Ten dele kan dit worden omgeschoold tot specialist als systeem-analist of programmeur, maar een ander deel zal op lagere niveaus moeten worden tewerk gesteld of naar andere organisaties vertrekken.

De middenmoot wordt zo tot een smalle hoge kolom, waarbinnen hoofdzakelijk specialisten werkzaam zijn. Het huidige topmanagement bestaat vaak uit slechts twee man, bijgestaan door een staf die meestal veel te weinig bij de leiding wordt betrokken. Als algemene taak van het management ziet de schrijver het handhaven op eigen kracht van de continuïteit van de onderneming.

In de geschiedenis van een bedrijf zijn vaak verschillende soorten managers te onderkennen: de promotorfiguur, de consolidator of organisator en de manager met toekomstvisie en durf. In het managementteam van de toekomst zullen de genoemde basistypen naast elkaar een plaats vinden. Er wordt een onderscheiding in deeltaken van het management gegeven overeenkomstig de indeling van Ansoff en Brandenburg. Dit wordt toegelicht aan de hand van schema's van de management-cyclus, de implementatie-cyclus, de controle-cyclus, de extrapolatieve cyclus en de ondernemerscyclus. Eén manager is niet in staat al deze functies naar behoren te vervullen. Hiervoor is een team nodig waarvan de leden, al naar gelang de aard van het probleem, afwisselend de leiding nemen.

Dit impliceert dus dat gezagskriteria op functionele basis worden vervangen door operationele criteria. De specialisatie binnen de leiding enerzijds en de uniformering van de opleidingseisen voor de diverse management functies anderzijds verhogen de mobiliteit van de ondernemer.

Uitwisseling tussen bedrijven, nationaal en internationaal, wordt door de professionalisering van het management sterk bevorderd.

Ba VI-16
E 641.22

Intermediair, 6 februari 1970

Cost Control for the Marketing Function

Cheng, P. C. en Bell, J. E. - Omdat de marketing activiteiten toenemen, nemen ook de kosten hiervan toe. Een recente uitgebreide studie heeft aan het licht gebracht dat reeds meer dan 40% van de totale kosten van goederen, bestemd voor finale afzet, marketing kosten zijn. Het is daarom noodzakelijk ook op dit terrein de kosten in de hand te houden, hoewel dit moeilijker blijkt te zijn dan voor produktiekosten. De schrijvers zijn echter van mening dat de gewone boekhoudkundige gegevens, mits op de juiste wijze gesplitst en gesorteerd, voldoende zijn om de produktmanager de goede informatie te geven. Behalve informatie over het verleden, is een nauwkeurige schatting van het gedrag der verschillende kostensoorten in de toekomst van groot belang om binnen het budget te kunnen blijven. De schrijvers menen dat regressierekening hierbij nauwkeuriger werkt dan grafische extrapolatie. Een voorbeeld toont aan, dat als de gewenste vergelijkingen eenmaal m.b.v. regressie bepaald zijn, de schattingen uit te rekenen zijn. Als deze procedure bijv. tweemaandelijks herhaald wordt, krijgt de produktmanager betere informatie dan wanneer hij alleen het budgetteerde jaartotaal kent.

Ba VI-18
E 641.224.2

Management Accounting, februari 1970

How to manage financially

Kingshott, L. - Tussen de V.S. van Amerika en Engeland is sprake van een 'management technology gap'. Met name geldt dit ook voor een onderdeel van de management, de financiële management.

De wijze waarop Amerikaanse ondernemingen financial management bedrijven valt te beschrijven vanuit vier gezichtspunten: 1. de filosofie die achter Amerikaanse financiële managementtechnieken zit, 2. hoe organiseert men het verzamelen van belangrijke financiële gegevens, 3. hoe deze informatie te gebruiken, 4. wat levert deze techniek op?

Met betrekking tot het eerste gezichtspunt gaat het erom de doeleinden van de onderneming te

vertalen in financiële grootheden zoals bv. netto winst in procenten van de opbrengst, bijdrage tot de winst van de verschillende produkten enz. Elke funktionaris moet met de voor hem relevante data werken en ze gebruiken bij het nemen van zijn beslissingen. De organisatie van de gegevensverzameling valt uiteen in de organisatie van gegevens en de organisatie van mensen. Basis voor de gegevensverschaffing is de boekhouding, die hierop ingericht dient te zijn. Van belang is voorts de rapportering waarin confrontatie van werkelijkheid en voorspelling plaatsvindt. Nadat vastgesteld is welke gegevens verzameld dienen te worden, worden degenen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het produceren van financiële data en wordt vervolgens bepaald aan wie dit materiaal moet worden doorgegeven.

De meeste goed renderende Amerikaanse ondernemingen maken op vrijwel identieke wijze gebruik van de verzamelde financiële gegevens, hetgeen er op neer komt dat toepassing ervan zich tot vrijwel alle onderdelen van het bedrijf uitstrekt en dat op grondige wijze. Bovendien maakt men bij het in praktijk brengen van deze techniek een onderscheid tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare grootheden. Wat levert deze managementtechniek nu op? Allereerst dat aanwijzingen worden verkregen waar de zwakke plekken zijn in het bedrijfsgebeuren en hoe deze op te heffen. Verder kan men dankzij deze gegevens intern vergelijkingen maken die kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij het nemen van beleidsbeslissingen. Wel dient men op te passen dat zo'n verfijnd systeem geen frustraties oproept bij bepaalde personen vanwege het zeer gedisciplineerde karakter van deze Amerikaanse techniek. Ruimte moet er blijven voor intuïtief handelen, hoewel dit minder wordt naarmate de onderneming groeit. Navolging van deze techniek in Europese ondernemingen verdient aanbeveling zij het dat men er rekening mee moet houden dat de Europeaan een ander gevoel voor discipline heeft dan de Amerikaan. Gewaarschuwd wordt tegen teveel imitatie.

Ba VI-16

Management Today, februari 1970

E 641.224

What's different about conglomerate management

Berg, N. A. - Ten aanzien van de groei van de omzet en de winst zijn gedurende de laatste tien jaar de nieuwe conglomerates hun oudere equivalenten, de 'diversified majors' voorbijgestreefd. De term 'conglomerate' wordt hier gebruikt voor een bedrijf dat zeer snel gediversifieerd is door een serie van overnames en fusies in niet verwante gebieden (Gulf and Western, ITT). De term 'diversified majors' wordt gebruikt voor een bedrijf dat gedurende een lange periode hoofdzakelijk door interne groei in aanverwante sectoren is vergroot (General Electric).

De conglomerates lijken in omvang, produktassortiment en formele organisatiestructuur op de 'diversified majors'. Het nieuwe van conglomerates is de snelheid waarmee zij hun diversificatie hebben bereikt.

De benadering van het management bij conglomerates is zeer verschillend van die der andere categorie. De rol van het topmanagement ten opzichte van de divisies is een sleutelkwestie voor elke gediversifieerd bedrijf. De conglomerates hebben een kleine staf - meer gericht op algemene zakelijke bekwamheden - in plaats van grote groepen specialisten in het hoofdkantoor die diensten verlenen aan en de politiek ontwikkelen voor de divisies. Zij letten er meer op dat de divisies goed geleid worden dan dat zij aan dat management zelf deelnemen. Zij zullen de afzonderlijke eenheden beter leiden dan de 'majors' maar ten aanzien van de voordelen op het gebied van centrale research, interne samenwerking en coördinatie tussen de divisies bezitten de laatsten voordelen. De conglomerates en de 'diversified majors' kunnen nog veel van elkaar leren.

B VI-16

Harvard Business Review, november/december 1969

E 641.22

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Ontwikkelingen in en rondom de sociale verzekering

Rietkerk, J. G. - Het peil van sociale voorzieningen in ons land was in het begin van de zestiger jaren in vergelijking met andere Westeuropese landen lang niet het hoogst. In 1965 was die achterstand voor een belangrijk deel ingehaald. Het vermoeden bestaat, dat deze snelle groei ook na 1965 is voortgezet. Met verdere sterke uitbreiding van de sociale verzekeringen dient men voorzichtig te zijn, in die zin dat

men tot programmering van noodzakelijke verbeteringen moet komen, en prioriteitschema's en doorvoering afhankelijk moet stellen van sociale en economische mogelijkheden.

Sociale verzekering is een middel om degenen, die buiten hun wil niet of gedeeltelijk in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien, te steunen. De voorzieningen dienen zich tot het noodzakelijke te beperken; aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn bestaan mag geen afbreuk worden gedaan. Dit om onnodig profiteren van de sociale voorzieningen te vermijden en tevens te voorkomen dat de financiële mogelijkheden voor meer urgente veranderingen in het gedrag zouden komen.

Het huidige pakket van sociale verzekeringen vergt aan uitkeringen een bedrag, dat gelijk is aan de helft van de Rijksbegroting. Een aantal verbeteringen is wenselijk: op drieërlei gebied komen nog belangrijke witte plekken, t.w. dat van de pensioenvoorzieningen, de invaliditeitsvoorziening en van de ziekenfondsverzekering.

Naast de wensen tot verbetering zijn er ook wensen tot het aanbrengen van beperkingen: ten aanzien van kinderbijslagen, herinvoering carenzdagen en van invoering van een eigen risico in de ziekenfondsverzekering. Met betrekking tot de financiering van de sociale verzekering is - in vergelijking met andere landen - het aandeel van de overheid in de kosten gering. Opvoering van dit aandeel zal ten koste gaan van andere voorzieningen.

Ook voor premieverhoging zijn de mogelijkheden in de toekomst niet groot. Daarom is programmering zo belangrijk.

Met betrekking tot de sociale voorzieningen, die door de overheid uit de algemene middelen worden gefinancierd, lijkt grondige bestudering van de gedachte van de negatieve inkomstenbelasting aanbevelenswaardig.

Ba VII 9
E 260

Sociaal Maandblad Arbeid, december 1969

Ontwikkelingstendenzen van de sociale verzekering

Berends, H. - In dit artikel worden enkele beschouwingen gegeven over: 1. uitbreiding der sociale verzekering 2. premiedruk en uitgavniveau der sociale verzekering 3. is programmering der sociale verzekering noodzakelijk? 4. financiering der sociale verzekering en 5. kostenbewaking in de sociale verzekering.

Over uitbreiding van sociale verzekering wordt gezegd, dat hieraan niet is te ontkomen aangezien grote groepen in onze samenleving relatief nog weinig van de welvaart profiteren.

De premiedruk blijkt in Nederland in vergelijking met een viertal E.E.G.-landen (België, Italië, Duitsland, Frankrijk), het hoogst te zijn. Oorzaak is de afwijkende wijze van financiering. Wat betreft het uitgavniveau blijken zich tussen genoemde landen geen extreme verschillen voor te doen.

Programmering van de collectieve voorziening, waaronder de sociale verzekeringen, is economisch noodzakelijk.

Is programmering van de sociale verzekering mogelijk door normering van premiedruk en uitgavniveau? Binding van de premiedruk aan een vast percentage lijkt welhaast niet mogelijk. Toch moet een zekere begrenzing doorgevoerd worden. Voor de werknemers is die te vinden. Aangegeven is dan echter nog niet hoe de verdeling over verschillende sectoren der collectieve voorzieningen moet geschieden. Dit laatste is afhankelijk van de op wat langer termijn gestelde economische en sociale doelstellingen.

De financiering van de sociale verzekering dient ook wijzigingen te ondergaan. De overheidsbijdrage is onvoldoende, waardoor de premiedruk te zwaar wordt. Wat de economische gevolgen zijn van een gedeeltelijke overgang van premieheffing naar belastingheffing is moeilijk te zeggen. Dient de heffingsgrondslag van de sociale verzekering, t.w. het verzekeringsplichtig inkomen niet te worden gewijzigd? Gewezen is reeds door anderen o.m. in Duitsland, op de toegevoegde waarde als grondslag.

In de discussie over kostenbeperking in de sociale verzekering gaat het vooral om de toepassing van Ziekenfondswet en Ziektewet. De mogelijkheid van overdracht van „eigen risico” aan ziekenfondsen of andere verzekeraars en het ziekteverzuim van werknemers zijn aspecten, die in dit verband nader bestudeerd dienen te worden.

Ba VII-9
E 260

Sociaal Maandblad Arbeid, december 1969